

Drugie stwierdzenie *Embolemus ruddii* (WESTWOOD, 1833) (Hymenoptera: Embolemidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15308731>

GRZEGORZ LEWEK¹

¹ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

² Kościerzycze 162, 49-314 Piszczowice, Polska, e-mail: jarek.regner@wp.pl

³ ul. Legionów 7/32, 41-200 Sosnowiec, Polska, e-mail: ectophasia@wp.pl

⁴ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. Second record of *Embolemus ruddii* (WESTWOOD, 1833) (Hymenoptera: Embolemidae) from Poland.

Embolemus ruddii (WESTWOOD, 1833) is a species widely exhibited in Europe and Asia. In Poland, *E. ruddii* is the only representative of the Embolemidae family. It has been found so far only in the Sandomierz Forest in 2000. This paper presents new records of *E. ruddii* in Poland.

KEY WORDS: *Embolemus ruddii*, new records, faunistic, diversity, Embolemidae, Poland.

WSTĘP

Embolemidae to rodzina niewielkich błonkówek licząca na świecie jedynie 64 gatunki sklasyfikowane w trzech rodzajach: *Ampulicomorpha* (ASHMEAD, 1893), *Embolemus* (WESTWOOD, 1833) i *Trogloembolemus* (OLMI *et al.* 2014). Palearktyczne Embolemidae reprezentuje 10 gatunków z trzech rodzajów (ROND & SAMIN 2024).

Na temat biologii Embolemidae wiadomo niewiele. Dotychczas poznano rozwój i opisano stadium larwalne *Embolemus confusus* (ASHMEAD, 1893), występującego w Ameryce Północnej pasożyta larw piewików. Larwa *E. confusus* żyje wewnątrz worka z wylinki larwalnej, przyczepionego do żywiciela między drugim a trzecim segmentem odwłoka. Dorosła larwa pasożyta opuszcza żywiciela, przedzie kokon, w którym się przepoczwarza (ACHTERBERG & KATS 2000, HUFLEJT 2004).

Embolemus ruddii (WESTWOOD, 1833) jest gatunkiem szeroko wykazywanym w Europie i Azji. Z Europy znany jest z takich krajów jak Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. Z kolei z Azji wykazywany był z Chin, Rosji, Syberii, Tajwanu (ROND & SAMIN 2024). Najnowsze doniesienie o *E. ruddii* pochodzi z Iranu (ROND & SAMIN 2024). Niektóre źródła wskazują na obecność *E. ruddii* w określonych krajach, jednak dane te wymagają potwierdzenia. Z powodu błędnej identyfikacji jego obecność została podważona w 2014 roku w Japonii (OLMI *et al.* 2014), a w 2016 roku w Korei Południowej (KIM & LEE 2016).

W Polsce *E. ruddii* jest jedynym przedstawicielem rodziny Embolemidae. Dotychczas publikowane dane o stwierdzeniu gatunku pochodzą z Puszczy Sandomierskiej w Nadleśnictwie Leżajsk [EA87]. Był to samiec odnotowany w 2000 roku (HUFLEJT 2004) (Ryc. 1).

Ryc. 1. Stanowiska *Embolemus ruddii* (WESTWOOD, 1833) w Polsce (czarny punkt – dane literaturowe, czerwony – nowe dane; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 1. Localities of *Embolemus ruddii* (WESTWOOD, 1833) in Poland (black points – literature data, red – new records; map generated by the non-commercial Mapa UTM program, GIERLASIŃSKI 2024).

Embolemus ruddii (Ryc. 2A) cechuje wyraźny dymorfizm płciowy. U obu płci czułki zbudowane są z 10 segmentów, przy czym u samic pierwszy człon jest silnie wydłużony (Ryc. 2B). Przednie skrzydła samic są silnie zredukowane, nie większe niż pokrywki skrzydłowe, a tylnych skrzydeł brak. Uda pierwszej pary nóg są pogrubione i w całości czerwone (Ryc. 2A, C). Samce *E. ruddii* posiadają natomiast dobrze wykształcone dwie pary skrzydeł. Charakterystyczną cechą przedstawicieli rodziny Embolemidae jest specyficzna budowa głowy – w górnej części jest ona stożkowato wydłużona, co nadaje

puszce głowowej kształt przypominający gruszkę (Ryc. 2C). Głowa samicy jest bardziej wydłużona niż samca. Szczegółowy opis morfologii *E. ruddii* znajduje się w kluczu do Emblemidae Palearktyki (ACHTERBERG & KATS 2000).

Analiza materiałów z Niemiec wykazała, że *E. ruddii* prawdopodobnie ma dwa pokolenia w ciągu roku. Zaobserwowano dwa okresy liczniejszego pojawu samców – pierwszy przypadł na maj-lipiec, drugi miał miejsce w październiku i listopadzie. Samice były odławiane praktycznie przez cały rok, także w miesiącach zimowych (HUFLEJT 2004).

Ryc. 2. Samica *Embolemus ruddii* (WESTWOOD, 1833); A – widok ogólny (strona grzbietowa, strzałką zaznaczono pogrubione udo), B – czułek z wydłużonym pierwszym członem, C – głowa i pogrubione udo (widok z boku) (fot. A. Skiba).

Fig. 2. Female of *Embolemus ruddii* (WESTWOOD, 1833); A – general view (dorsal side, arrow indicates thickened femur), B – antenna with elongated first segment, C – head and thickened femur (side side) (photo A. Skiba).

WYNIKI

Autorzy przedstawiają poniżej nowe stanowiska *E. ruddii* z Polski (Ryc. 1). Nazwę krajiny przyjęto za *Katalogiem fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1986). Złowione okazy dowodowe znajdują się w kolekcji Andrzeja Skiby.

Śląsk Górny:

– Mysłowice-Słupna [CA66], GPS: 50.223972 N, 19.137333 E, las, 1♀ w towarzystwie *Lasius niger*, 25 III 2017, leg., det. A. Skiba.

– Mysłowice-Szabelnia [CA66], GPS: 50.262611 N, 19.125500 E, 1♀ w towarzystwie *Lasius flavus*, okaz wytrzepany na płótno podczas otrzepywania korzeni traw, 22 X 2022, leg., det. A. Skiba.

– Sosnowiec [CA67], GPS: 50.293194 N, 19.167972 E, brzeg bagniska (Ryc. 3), 1♀ (Ryc. 2), 2 XI 2024, leg., det. A. Skiba.

Ryc. 3. Siedlisko *Embolemus ruddii* (WESTWOOD, 1833), Sosnowiec (fot. A. Skiba).

Fig. 3. The habitat of *Embolemus ruddii* (WESTWOOD, 1833), Sosnowiec (photo A. Skiba).

DYSKUSJA

Biologia *E. ruddii* jest słabo poznana i wymaga dalszych badań. Informacje dotyczące preferowanych siedlisk i potencjalnych żywicieli tego gatunku przedstawia HUFLEJT (2004). Od czasu tej publikacji nie pojawiły się inne prace zawierające nowe dane na temat biologii *E. ruddii* w Polsce. Na podstawie publikowanych danych wiadomo, że samice najczęściej znajdowane były w gniazdach mrówek – potencjalnych żywicieli, na których pasożytują (HUFLEJT 2004). Dotychczas samice *E. ruddii* obserwowane były w mrowiskach *Formica fusca* (L., 1758) i *Lasius flavus* (F., 1782) (ACHTERBERG & KATS 2000).

Dwie opisane przez nas obserwacje *E. ruddii* dokonane zostały także w towarzystwie mrówek. W 2017 roku, na stanowisku w Mysłowicach-Słupnej, samicę odłowiono w obecności *Lasius niger* (L., 1758), natomiast w 2022 roku, na stanowisku w Mysłowicach-Szabelni, w towarzystwie *Lasius flavus*. Obserwacje *E. ruddii* z lat 2022 i 2024 miały miejsce jesienią, podczas gdy obserwacja z 2017 roku została dokonana wiosną. Potwierdza to, że samice mogą być obserwowane praktycznie przez cały rok (HUFLEJT 2004).

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania składamy Panu dr. hab. inż. Bogdanowi Wiśniowskiemu, prof. UR za zweryfikowanie oznaczenia owada oraz cenne uwagi do manuskryptu.

PIŚMIENNICTWO

- ACHTERBERG C. VAN, KATS R.J.M. VAN 2000. Revision of the Palaearctic Embolemidae (Hymenoptera). *Zoologische Mededelingen, Leiden* 74: 251–269.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze Coleoptera Cucujoidea, cz. 1, *Katalog fauny Polski* 23(12): 1–266.
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, (dostęp: 2.01.2025).
- HUFLEJT T. 2004. Pierwsze stanowisko *Embolemus ruddii* WESTW., przedstawiciela nowej dla Polski rodziny Embolemidae (Hymenoptera). *Nowy Pamiętnik Fizjograficzny* 3(1–2): 95–99.
- KIM C.J., LEE J.W. 2016. A review of the family Embolemidae (Hymenoptera: Chrysidoidea) from South Korea. *Animal Systematics. Evolution and Diversity* 32: 63–71.
- OLMI M., MITA T., GUGLIELMINO A. 2014. Revision of the Embolemidae of Japan (Hymenoptera: Chrysidoidea), with description of a new genus and two new species. *Zootaxa* 3793(4): 423–440.
- ROND J. DE, SAMIN N. 2024. *Embolemus ruddii* (Hymenoptera: Embolemidae) a first record from Iran. *Egyptian Journal of Plant Protection Research Institute* 7(2): 206–209.

Accepted: 9 April 2025; published: 30 April 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>